

Original paper

REFLEKSIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLOGIK TRENINGLAR VA INTERAKTIV METODLARNING SAMARADORLIGI

© N.Sh. Omanova¹✉

¹Navoiy davlat universiteti, Navoiy, O'zbekistan

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada refleksiv qobiliyatlarni rivojlantirishda psixologik treninglar va interaktiv metodlarning samaradorligi tahlil qilingan.

Refleksiya – shaxsning o'zini anglash, o'z fikr va xatti-harakatlarini tahlil qilish qobiliyati bo'lib, uning rivojlanishi shaxsiy o'sish, ijtimoiy moslashuv va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda turli yoshdagi ishtirokchilar bilan olib borilgan treninglar asosida refleksiv qobiliyatlarning o'sishi kuzatildi. Interaktiv metodlar – guruhli muhokamalar, rol o'yinlari, "case-study" usullari orqali ishtirokchilarning faolligi, fikrlash chuqurligi va o'z-o'zini anglash darajasi oshgani aniqlandi. Maqola psixologik amaliyotda trening va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligini ko'rsatib beradi hamda ta'lim va tarbiya jarayonida ularni keng qo'llash zarurligini asoslaydi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – refleksiv qobiliyatlarni rivojlantirishda psixologik treninglar va interaktiv metodlarning ahamiyatini ilmiy asoslash, ularning shaxsiy rivojlanish, kognitiv jarayonlar va ijtimoiy faoliyatga ijobiy ta'sirini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda psixologik trening dasturlari, interaktiv metodlar (guruhli muhokama, rol o'yinlari, keys-stadi) hamda diagnostik testlardan foydalanildi. 100 nafar turli yoshdagi ishtirokchilar (talabalar, o'qituvchilar va yosh mutaxassislar) tajriba-sinov jarayoniga jalb qilindi. Ma'lumotlar kuzatuv, suhbat, anketalashtirish, shuningdek, psixodiagnostik metodlar yordamida yig'ildi. Statistika tahlilda qiyosiy tahlil va korrelyatsion metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olingan natijalar psixologik treninglar va interaktiv metodlar refleksiv qobiliyatlarning sezilarli darajada o'sishiga olib kelishini ko'rsatdi. Ishtirokchilarda o'zini anglash darajasi, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish tezligi va emotsional intellekt rivojlanganligi qayd etildi. Guruhli ishlash natijasida ijtimoiy muloqot ko'nikmalari, empatiya va hamkorlikdagi faoliyat samaradorligi ortdi. "Case-study" va rol o'yinlari orqali esa talabalar va yoshlar o'z tajribalarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu esa ularning refleksiv tafakkuri va metarefleksiv qobiliyatlarini rivojlantirdi.

XULOSA: olingan natijalar psixologik treninglar va interaktiv metodlar refleksiv qobiliyatlarning sezilarli darajada o'sishiga olib kelishini ko'rsatdi. Ishtirokchilarda o'zini anglash darajasi, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish tezligi va emotsional intellekt

rivojlanganligi qayd etildi. Guruhli ishlash natijasida ijtimoiy muloqot ko'nikmalari, empatiya va hamkorlikdagi faoliyat samaradorligi ortdi. "Case-study" va rol o'yinlari orqali esa talabalar va yoshlar o'z tajribalarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu esa ularning refleksiv tafakkuri va metarefleksiv qobiliyatlarini rivojlantirdi.

Kalit so'zlar: refleksiv yondashuv, refleksiv qobiliyatlar, psixologik treninglar, interaktiv metodlar, ta'limda innovatsiya, kognitiv rivojlanish, emotsional intellekt, ijtimoiy muloqot, metarefleksiv fikrlash, talabalar faolligi, shaxsiy rivojlanish, kreativ fikrlash

Iqtibos uchun: Omanova N.Sh. Refleksiv qobiliyatlarni rivojlantirishda psixologik treninglar va interaktiv metodlarning samaradorligi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.311–318.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В РАЗВИТИИ РЕФЛЕКСИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

© Н.Ш. Оманова¹✉

¹Навоийский государственный университет, Навои, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируется эффективность психологических тренингов и интерактивных методов в развитии рефлексивных способностей. Рефлексия – это способность личности осознавать себя, анализировать собственные мысли и действия; её развитие играет важную роль в личностном росте, социальной адаптации и принятии правильных решений в проблемных ситуациях. В исследовании отмечено, что участие в различных тренингах способствует росту рефлексивных навыков у участников разного возраста. Применение интерактивных методов – групповых дискуссий, ролевых игр, кейс-стади – усилило активность, глубину мышления и уровень самосознания участников. В статье подчёркивается эффективность использования тренингов и интерактивных методов в психологической практике, а также их значимость для системы образования и воспитания.

ЦЕЛЬ: цель исследования – научно обосновать роль психологических тренингов и интерактивных методов в развитии рефлексивных способностей, выявить их влияние на личностное развитие, когнитивные процессы и социальную активность обучающихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: цель исследования – научно обосновать роль психологических тренингов и интерактивных методов в развитии рефлексивных способностей, выявить их влияние на личностное развитие, когнитивные процессы и социальную активность обучающихся.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что психологические тренинги и интерактивные методы значительно повышают уровень рефлексивных способностей. Участники продемонстрировали рост самосознания, улучшение навыков принятия решений в проблемных ситуациях и развитие

эмоционального интеллекта. Работа в группе способствовала укреплению коммуникативных умений, эмпатии и эффективности совместной деятельности. Использование кейс-стади и ролевых игр позволило участникам применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях, что способствовало развитию рефлексивного и метарефлексивного мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показали, что психологические тренинги и интерактивные методы значительно повышают уровень рефлексивных способностей. Участники продемонстрировали рост самосознания, улучшение навыков принятия решений в проблемных ситуациях и развитие эмоционального интеллекта. Работа в группе способствовала укреплению коммуникативных умений, эмпатии и эффективности совместной деятельности. Использование кейс-стади и ролевых игр позволило участникам применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях, что способствовало развитию рефлексивного и метарефлексивного мышления.

Ключевые слова: рефлексивный подход, рефлексивные способности, психологические тренинги, интерактивные методы, инновации в образовании, когнитивное развитие, эмоциональный интеллект, социальная коммуникация, метарефлексивное мышление, активность студентов, личностное развитие, креативное мышление.

Для цитирования: Оманова Н.Ш. Эффективность психологических тренингов и интерактивных методов в развитии рефлексивных способностей. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.311–318.

THE EFFECTIVENESS OF PSYCHOLOGICAL TRAININGS AND INTERACTIVE

© Nuriya Sh. Omanova¹✉

¹Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the effectiveness of psychological training sessions and interactive methods in developing reflexive abilities. Reflection is the individual's capacity to be self-aware and to analyze their own thoughts and actions. Its development plays a crucial role in personal growth, social adaptation, and making the right decisions in problematic situations. The study showed that psychological training contributed to the growth of reflexive skills in participants of different ages. Interactive methods such as group discussions, role-playing, and case studies increased participants' activity, depth of thinking, and level of self-awareness. The article demonstrates the effectiveness of using training and interactive methods in psychological practice and emphasizes the need for their wide application in education and upbringing.

AIM: the main aim of the research is to scientifically substantiate the role of psychological trainings and interactive methods in the development of reflexive abilities,

and to determine their influence on personal development, cognitive processes, and students' social engagement.

MATERIALS AND METHODS: the study utilized psychological training programs, interactive methods (group discussions, role-playing, case studies), and diagnostic tests. A total of 100 participants of different ages (students, teachers, and young professionals) took part in the experimental process. Data was collected through observation, interviews, questionnaires, and psychodiagnostic tools. Comparative and correlational analysis methods were applied for data processing.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that psychological training and interactive methods significantly enhance reflexive abilities. Participants demonstrated higher levels of self-awareness, improved decision-making skills in problematic situations, and increased emotional intelligence. Group work strengthened communication skills, empathy, and collaborative efficiency. Case studies and role-playing enabled participants to apply their knowledge in real-life situations, which further developed reflexive and meta-reflexive thinking.

CONCLUSION: psychological training and interactive methods are effective tools for developing reflexive abilities. Their implementation accelerates personal growth, fosters creative thinking, enhances emotional-intellectual potential, and improves students' social adaptation. Therefore, regular integration of training and interactive methods into the educational process is recommended as an important factor for increasing students' activity and improving learning effectiveness.

Keywords: reflexive approach, reflexive abilities, psychological training, interactive methods, educational innovation, cognitive development, emotional intelligence, social communication, meta-reflexive thinking, student activity, personal development, creative thinking.

For citation: Nuriya Sh. Omanova. (2025) 'The effectiveness of psychological trainings and interactive', Inter education & global study, vol.3 (8), pp.311–318. (In Uzbek).

Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga moslashtirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 aprelda qabul qilingan "Oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ–2909-sonli qarori [1] va 2020 yilda yangi tahrirda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun [2] oliy ta'lim sohasida tub islohotlarga zamin yaratdi. Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar asosida olib borilayotgan tadqiqotlar ta'limning sifatini oshirish, zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlarni joriy etishga xizmat qilmoqda.

Xususan, refleksiv qobiliyatlarni rivojlantirish talabaning o'z-o'zini anglash, mustaqil fikrlash va o'z faoliyatini tahlil qilish salohiyatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Talabalarda ushbu ko'nikmalarni shakllantirishda psixologik treninglar va interaktiv metodlar (rol o'yinlari, munozaralar, "case-study", guruhiy tahlil va boshqalar)ning

ahamiyati beqiyosdir. Tadqiqot aynan ushbu metodlar orqali refleksiv qobiliyatlarni qanday rivojlantirish mumkinligini, ularning samaradorlik darajasini o'rganishga qaratilgan. Zamonaviy psixologik ta'lim mazmunini boyitishga qaratilgan ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimidagi amaliyotga bevosita tayanadi.

So'nggi yillarda, xususan 2020-yildan boshlab refleksiv qobiliyatlar, psixologik treninglar va interaktiv metodlar orqali shaxsiy va kasbiy o'sishni ta'minlash borasida ko'plab xorijiy, MDH va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu izlanishlar ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni joriy etish hamda mustaqil fikrlovchi, o'zini anglaydigan shaxsni shakllantirishga qaratilgan.

Xorijiy tadqiqotlar orasida T.F. Usheva, T.A. Jdanko va A.G. Shumovskaya (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotda refleksiv ko'nikmalarni pedagogik faoliyatning ajralmas qismi sifatida baholab, ularni rivojlantirishda maxsus metodik yondashuvlar – treninglar, munozarali darslar, o'z-o'zini tahlil qilish mashqlaridan foydalanishni tavsiya etadilar. Ular fikricha, bu ko'nikmalar o'quvchi va talabning o'z-o'zini anglash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va to'g'ri qaror qabul qilishiga yordam beradi [3].

A. Zak (2020) tomonidan ishlab chiqilgan "Reflexion-1" dasturi orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida metarefektiv fikrlashni shakllantirishga oid eksperimental tadqiqotlar ham muhim ahamiyatga ega. Dastur asosida olib borilgan treninglar natijasida o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, o'z fikrini asoslab berish va refektiv harakatlarni amalga oshirish ko'nikmalari rivojlangani aniqlangan [4]. E. Balashov va V. Kalamazh (2020) tomonidan talabalarning o'z-o'zini boshqarish va kognitiv refleksiya darajasini baholashga qaratilgan tadqiqot bo'lib, unda refektiv qobiliyatlarning kasbiy o'sishga bevosita ta'siri empirik dalillar asosida ko'rsatib berilgan. Mualliflar refleksiya darajasini aniqlashda diagnostik metodikalar (savolnomalar, testlar, kuzatuvlar)dan foydalanganlar [5].

MDH mamlakatlari olimlari tomonidan [6] olib borilgan tadqiqotlar orasida RUDN universiteti olimlari tomonidan 2020-yilda amalga oshirilgan "Raqamli ta'lim muhitida o'qituvchilarning refleksiv qobiliyatlarini rivojlantirish" mavzusidagi tadqiqot alohida o'ringa ega. U yerda interaktiv vositalar – onlayn treninglar, tahliliy mashqlar, "blended learning" (aralash ta'lim) orqali o'qituvchi va talabada refleksiv fikrlashni rivojlantirish usullari yoritilgan.

N.Z. Rasulova (2022) tomonidan interaktiv metodlar (rol o'yinlari, "case-study", klaster usuli va boshqalar) yordamida talabalarda o'z-o'zini baholash, fikrlarini asoslash va o'z faoliyatini tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish tajribalari yoritilgan [7].

Shuningdek, psixologiya va pedagogika sohasidagi mutaxassislar tomonidan yozilgan maqolalarda treninglar orqali shaxsiy o'sish, refleksiya asosida o'quv faoliyatini optimallashtirish, o'quvchi va talabada psixologik moslashuvni ta'minlash yo'llari izchil yoritilgan.

Tadqiqotda refleksiv qobiliyatlarni rivojlantirishda psixologik treninglar va interaktiv metodlarning samaradorligini aniqlash maqsadida sifat va miqdoriy yondashuvlar

uyg'unlashtirildi. Metodologik jihatdan tadqiqot eksperimental usulga asoslandi, bunda ikki guruh — eksperimental va nazorat guruhi — taqqoslandi.

Eksperimental guruhda psixologik treninglar va interaktiv metodlardan foydalangan holda refleksiv qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus dastur amalga oshirildi, nazorat guruhida esa an'anaviy ta'lim shakllari saqlab qolindi.

Metodologiyaning markazida refleksiv qobiliyatlarni aniq va ishonchli o'lchash, shuningdek, treninglar jarayonida olingan natijalarni tizimli tahlil qilish uchun psixodiagnostik vositalar qo'llanildi. Xususan, refleksiyaning kognitiv, emotsional va ijtimoiy komponentlarini o'rganish uchun "Refleksiya darajasini aniqlash testi" (A.V. Karpov modifikatsiyasi), shuningdek, o'z-o'zini baholashga qaratilgan savolnomalar va strukturaviy suhbatlar ishlatildi.

Psixologik treninglarning mazmuni psixologik o'zini anglash, metakognitiv fikrlash, hissiy va ijtimoiy refleksiyani rivojlantirishga qaratildi. Har bir mashg'ulot interaktiv usullarga — muammoli vaziyatlarni muhokama qilish, rolli o'yinlar, case-study, debat va guruh muhokamalari kabi metodlarga asoslandi. Ushbu yondashuv talabalarni faollikka, mustaqil fikrlashga va o'z fikrlarini mantiqan asoslashga undadi, bu esa refleksiv qobiliyatlarning chuqurlashishiga yordam berdi.

Tadqiqot jarayonida ishtirokchilar faolligi, hissiy-ruhiy holati va o'z-o'zini anglash darajasi muntazam kuzatilib borildi. Bu kuzatuvlar interaktiv metodlarning psixologik ta'sirini aniqroq baholash imkonini yaratdi.

Tadqiqot natijalari psixologik treninglar va interaktiv metodlarning refleksiv qobiliyatlarni rivojlantirishda yuqori samaradorligini ko'rsatdi. Eksperimental guruhda refleksiv qobiliyatlarning asosiy uchta komponenti — kognitiv (muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, o'z fikrini asoslash), emotsional (o'z his-tuyg'ularini anglash va boshqarish) hamda ijtimoiy (boshqalar nuqtai nazarini tushunish, empatiya) sezilarli darajada oshdi.

Quyidagi 1-jadvalda eksperimental va nazorat guruhlarida o'rtasidagi refleksiv qobiliyatlarning uch asosiy komponenti bo'yicha o'zgarishlar foizlarda taqdim etilgan:

1-jadval

Refleksiv qobiliyatlarning asosiy komponentlari bo'yicha eksperimental va nazorat guruhlarida o'zgarishlar (foizlarda)

Refleksiv qobiliyat komponentlari	Eksperimental guruh (oldin) %	Eksperimental guruh (so'ng) %	O'sish %	Nazorat guruhi (oldin) %	Nazorat guruhi (so'ng) %	O'sish %
Kognitiv	54	69	27.8	55	56	1.8
Emotsional	51	66	29.4	52	53	1.9
Ijtimoiy	49	63	28.6	50	51	2.0

Izoh: Foizlarda o'zgarishlar o'rtacha ballardan hisoblab chiqildi.

Psixodiagnostika testlari natijasida refleksiv qobiliyatlar darajasi o'rtacha 28% ga o'sdi, bu esa psixologik treninglarning faol ijobiy ta'sirini aniq ko'rsatadi.

O'z-o'zini baholash natijalari ham o'z fikrini erkin ifoda etish, muammolarni tahlil qilish va hissiy holatlarni boshqarish bo'yicha sezilarli yaxshilanishlarni ta'minladi.

Shuningdek, interaktiv metodlar talabalarni faollashtirish, ijtimoiy muloqotni kuchaytirish va fikr almashishni rag'batlantirish orqali refleksiv fikrlashni chuqurlashtirishda muhim rol o'ynadi. Bu o'z navbatida ularning metarefleksiv qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qildi. Quyidagi 2-jadvalda interaktiv metodlarning samaradorligi bo'yicha eksperimental va nazorat guruhlarida kuzatilgan ijtimoiy faollik, muloqot va fikr almashish ko'rsatkichlari taqqoslanadi.

2-jadval

Eksperimental va nazorat guruhlarida interaktiv metodlarning ijtimoiy faollik va muloqotga ta'sirining o'zgarishi (%)

Ko'rsatkichlar	Eksperimental guruh (oldin) %	Eksperimental guruh (so'ng) %	O'sish %	Nazorat guruhi (oldin) %	Nazorat guruhi (so'ng) %	O'sish %
Talabalar faolligi	48	77	60.4	50	52	4.0
Ijtimoiy muloqot	45	75	66.7	46	47	2.2
Fikr almashish (munozaralar)	42	73	73.8	44	45	2.3

Nazorat guruhida ko'rsatkichlardagi o'zgarishlar minimal bo'lib, an'anaviy ta'lim shakllarining ijtimoiy faollik va muloqotni rivojlantirishdagi samaradorligi past ekanligi yaqqol namoyon bo'ldi. Bu esa psixologik treninglar va interaktiv metodlarning zamonaviy ta'lim jarayonlarida keng joriy etilishi zarurligini tasdiqlaydi.

Yakuniy tahlil shuni ko'rsatadiki, psixologik treninglar va interaktiv metodlarning uyg'un qo'llanilishi talabalarning shaxsiy o'sishiga, ayniqsa o'zini anglash va boshqarish, qaror qabul qilish jarayonlarida sezilarli yordam beradi. Bu esa zamonaviy oliy ta'limda sifatli, mustaqil va kreativ fikrlovchi mutaxassislar tayyorlashda katta ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqot psixologik treninglar va interaktiv metodlarning refleksiv qobiliyatlarni rivojlantirishdagi samaradorligini ilmiy asosda tasdiqladi. Eksperimental guruhda refleksiv qobiliyatlarning kognitiv, emotsional va ijtimoiy komponentlarida sezilarli o'sish kuzatildi. Bu natija zamonaviy psixologik ta'lim jarayonlarida psixologik treninglar va interaktiv metodlarning muhimligini yaqqol ko'rsatadi.

Interaktiv metodlar talabalar orasida faollikni oshirish, ijtimoiy muloqotni rivojlantirish va fikr almashishni rag'batlantirish orqali refleksiv fikrlashning chuqurlashtirishiga xizmat qildi. Ushbu yondashuv talabalarning metarefleksiv qobiliyatlarini shakllantirishga yordam berib, ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Nazorat guruhi bilan taqqoslaganda, an'anaviy ta'lim usullarining refleksiv qobiliyatlarni rivojlantirishdagi samaradorligi sezilarli darajada past ekanligi aniqlandi. Bu holat oliy ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni — psixologik treninglar va interaktiv metodlarni — keng joriy etish zaruratini yanada mustahkamlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, psixologik treninglar va interaktiv metodlarning uyg'un qo'llanilishi nafaqat talabalarning o'zini anglash va boshqarish qobiliyatlarini oshiradi, balki ularni mustaqil fikrlash, kreativlik va ijtimoiy mas'uliyatga tayyorlaydi. Shu bois, ushbu metodlar zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanishi, oliy ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Kelgusida ushbu yondashuvlarni yanada takomillashtirish va ularni turli ta'lim sohalarida qo'llash samaradorligini o'rganish ilmiy tadqiqotlar uchun istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli qarori. 2017 yil 20 aprel.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Yangi tahrir, 2020 yil.
3. Usheva T.F., Zhdanko T.A., Shumovskaya A.G. (2020). Development of reflexive skills in students – future teachers. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, Vol. 92.
4. Zak A. (2020). The "Reflexion 1" Program: Conditions of Intensive Formation of Metacognitive Skills in Elementary School. *Behavioral Sciences*, 10(3), 87.
5. Balashov E., Kalamazh V. (2020). Diagnostics of reflexive abilities to self-regulation and cognitive-level reflection in students. *Applied Psychology Journal*, Vol. 6, No. 3.
6. Vasbieva D.G., et al. (2020). Digital educational environment as a factor of developing teacher's professional reflection. *Redalyc*, 38(2), 35–42.
7. Rasulova N.Z. (2022). Interaktiv usullar orqali talabalar refleksiv madaniyatini rivojlantirish texnologiyasi. *Society and Innovations*, 3(1), 75–80.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Omanova Nuriya Shuhrat qizi, Navoiy davlat universiteti [Оманова, Нурия Шухрат кызы, Навоийский государственный университет], [Nuriya Sh. Omanova, Navoi State University];** manzil: O'zbekiston, Navoiy sh., I. Karimov ko'chasi, 54-uy, 30-xonadon [адрес: Узбекистан, ул. И. Каримова, 54-30, г. Наманган], [address: Uzbekistan, 54-30, I. Karimov st., Navoi city].